

Open Science
Monitoring
Initiative

PRINSIP PEMANTAUAN SAINS TERBUKA

*JULI 2025
Versi 1*

LATAR BELAKANG

Lanskap sains terbuka global tengah berkembang pesat, dengan beragam kebijakan yang dikembangkan di berbagai negara, universitas, organisasi penelitian, dan lembaga pendanaan untuk meningkatkan keterbukaan, inklusivitas, serta dampak sosial dari penelitian. Namun, pemantauan terhadap adopsi dan perkembangan sains terbuka di berbagai wilayah, institusi, dan disiplin ilmu, beserta evaluasi terhadap dampak akademik, ekonomi, dan sosialnya, masih menjadi tantangan karena inisiatif pemantauan yang ada saat ini cenderung terfragmentasi, beragam, dan sulit diperbandingkan.

Rekomendasi UNESCO 2021 mengenai Sains Terbuka menegaskan pentingnya sistem pemantauan untuk melacak kemajuan penerapan sains terbuka. Rekomendasi ini menyoroti perlunya kerangka kerja pemantauan yang inklusif, transparan, dan kokoh, yang memungkinkan para pemangku kepentingan menilai praktik sains terbuka beserta dampaknya. Rekomendasi tersebut juga menyerukan kepada Negara-Negara Anggota untuk memantau kebijakan dan mekanisme sains terbuka dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang disesuaikan dengan kondisi, struktur tata kelola, dan sumber daya masing-masing, serta didukung sejauh mungkin oleh infrastruktur yang terbuka, non-eksklusif, dan transparan. Sistem pemantauan ini harus mencerminkan nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip sains terbuka yang tercantum dalam Rekomendasi tersebut, termasuk keberagaman, manfaat kolektif, inklusi, keadilan, dan kesetaraan, sehingga memastikan seluruh komunitas dan disiplin ilmu terakomodasi dan tidak ada yang tertinggal.

Sebagaimana disoroti dalam *UNESCO Open Science Outlook*, sangat penting untuk menghindari “streetlight effect” (efek lampu jalan), yaitu kecenderungan untuk memprioritaskan indikator yang mudah diukur dibandingkan dengan dimensi sains terbuka yang lebih kompleks namun sama pentingnya. Indikator harus berdasar kuat secara teknis, bermakna secara politis, dan digunakan sebagai alat panduan, bukan sebagai metrik sempit yang berisiko memperkuat praktik dominan dengan mengorbankan keberagaman dan inklusivitas.

Selain itu, banyak aspek penting dari sains terbuka, seperti dampak sosialnya, keterbukaan budaya ilmiah, dan keterlibatan dengan sistem pengetahuan yang beragam, masih belum dinilai secara memadai dan memerlukan upaya yang terarah untuk mengembangkan kerangka kerja pemantauan yang tepat dan inklusif.

TENTANG PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN SAINS TERBUKA

Untuk memanfaatkan sepenuhnya penerapan Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Sains Terbuka, pemantauan yang transparan dan representatif harus diterapkan untuk mendorong dan mendukung perubahan yang diharapkan, sekaligus mengidentifikasi tindakan yang efektif dan kesenjangan prioritas.

Dalam konteks ini, *Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka* menyajikan kerangka kerja yang bersifat aspiratif untuk mengembangkan praktik-praktik yang baik dan pedoman pemantauan yang mendorong penggabungan, perbandingan, dan pemanfaatan kembali hasil-hasil pemantauan. Prinsip-prinsip ini tidak terikat pada layanan pemantauan atau solusi teknis tertentu.

Prinsip-Prinsip ini telah dikembangkan oleh *Open Science Monitoring Initiative (OSMI)* berdasarkan rancangan awal yang disusun oleh sekelompok pakar dalam lokakarya internasional di UNESCO pada Desember 2023, kemudian disempurnakan melalui proses konsultatif yang dipimpin oleh UNESCO dan OSMI dari Juni 2024 hingga Juni 2025.

Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka bersifat aspiratif dan sebaiknya ditafsirkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan konteks, kapasitas, dan sumber daya para pemangku kepentingan. Perlu digarisbawahi bahwa prinsip-prinsip ini tidak bersifat preskriptif dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian terhadap peneliti secara individu, mengingat kompleksitas etis, hukum, dan praktis yang menyertainya. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai landasan bagi diskusi yang berkelanjutan dan penyempurnaan lebih lanjut oleh berbagai inisiatif pemantauan sains terbuka.

Sejalan dengan Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Sains Terbuka, prinsip-prinsip ini menekankan kualitas dan integritas, kesetaraan, inklusi, manfaat kolektif, keadilan, keterbukaan, serta pengakuan terhadap keragaman praktik, luaran, dan hasil sains terbuka. Prinsip-prinsip ini bertujuan membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah nasional, organisasi penelitian, lembaga pendanaan, infrastruktur terbuka, penyedia data, dan komunitas penelitian, untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan pemantauan yang sesuai dengan konteks khas masing-masing.

Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai konvergensi menuju seperangkat indikator kuantitatif dan kualitatif inti yang memfasilitasi keterbandingan dan pembelajaran kolektif. Meskipun indikator numerik dan estimasi mengenai masukan serta luaran ilmiah memiliki nilai tersendiri, sains terbuka menawarkan peluang untuk pengembangan kerangka penilaian yang berfokus pada manusia dan berorientasi pada tujuan. Hal ini memerlukan pemindahan perhatian dari kuantitas dan pemeringkatan, kemudian penyesuaian fokus pada nilai dan dampak ilmu pengetahuan, proses pelaksanaan penelitian, serta pihak-pihak yang terlibat, memperoleh manfaat dari, dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan.

Pada akhirnya, pemantauan sains terbuka merupakan tantangan teknis dan kultural. Pemantauan ini seharusnya memperkuat inklusivitas, keberagaman, dan keterlibatan publik, menghindari standarisasi yang berlebihan, serta memberdayakan seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada visi kolektif dalam merealisasikan ilmu pengetahuan sebagai barang publik global yang mudah diakses, inklusif, dan bermanfaat bagi semua.

Bagian 1: Relevansi and Signifikansi

Semua inisiatif pemantauan sains terbuka harus terdefinisi dengan jelas, relevan, dan adaptif terhadap beragam konteks penelitian. Inisiatif ini harus mendukung kebijakan dan keputusan berbasis bukti, dikembangkan melalui proses kolaboratif yang inklusif dan partisipatif, serta mencerminkan keberagaman disiplin ilmu dan pemangku kepentingan. Memastikan modularitas, transparansi, dan konsistensi memungkinkan penilaian yang andal sekaligus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan praktik. Oleh karena itu, sejauh memungkinkan, indikator pemantauan sains terbuka harus:

1. **Dapat diterapkan dan jelas ruang lingkungannya:** Indikator sebaiknya dapat diterapkan dan relevan dengan tugas-tugas pemantauan yang spesifik. Ruang lingkup dan maknanya sebaiknya didefinisikan secara eksplisit, dan setiap keterbatasan atau kendala dalam penerapannya sebaiknya dikomunikasikan dengan jelas.
2. **Bermanfaat bagi perencanaan dan kebijakan:** Indikator sebaiknya selaras dengan prioritas publik dan global yang lebih luas, mudah diakses dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Indikator ini sebaiknya memungkinkan para pemangku kepentingan terkait untuk merancang dan mengevaluasi sistem pemantauan yang sesuai dengan konteks, sehingga mendukung kebijakan, keputusan, dan tindakan berbasis bukti secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.
3. **Diformulasikan bersama:** Indikator sebaiknya diformulasikan bersama dengan komunitas riset yang terlibat dan, jika sesuai, dengan komunitas non-akademik yang relevan melalui konsultasi publik dan dialog, untuk memastikan keterlibatan kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Pengembangan dan adopsi indikator sebaiknya didukung oleh partisipasi aktif para pemangku

kepentingan yang relevan, dan berlandaskan pada kegiatan serta prioritas yang digerakkan oleh komunitas.

4. **Inklusif:** Indikator sebaiknya mencerminkan keberagaman pemangku kepentingan, disiplin ilmu, bahasa, serta konteks ekonomi, sosial budaya, dan kendala geopolitik dari lanskap penelitian yang dipantau. Indikator sebaiknya juga mempertimbangkan kesetaraan gender, kebutuhan spesifik wilayah, dan kebutuhan infrastruktur. Selain itu, indikator sebaiknya mencakup kekayaan sistem pengetahuan yang beragam, epistemologi, dan para penghasil pengetahuan, serta secara eksplisit mengatasi potensi bias dan ketidakadilan historis dalam produksi pengetahuan.
5. **Modular:** Kerangka kerja indikator sebaiknya bersifat modular dan fleksibel, sehingga memungkinkan berbagai komunitas untuk menyusun rangkaian indikator yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Untuk mendukung keberagaman dan inklusi sekaligus memastikan keterbandingan secara global dan adaptasi di tingkat lokal, kerangka kerja ini sebaiknya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk studi kasus.
6. **Andal:** Tingkat konsensus ilmiah mengenai keandalan setiap indikator sebaiknya dinyatakan secara eksplisit. Untuk memastikan transparansi, setiap indikator yang bersifat eksperimental atau masih dalam tahap pengembangan sebaiknya diidentifikasi dan diberi label dengan jelas.
7. **Konsisten:** Indikator sebaiknya konsisten untuk memfasilitasi keterbandingan antar-lembaga, negara, wilayah, bidang penelitian, dan disiplin ilmu dari waktu ke waktu.

Bagian 2: Transparansi and Reprodusibilitas

Pemantauan sains terbuka sebaiknya, sedapat mungkin, memprioritaskan penggunaan informasi yang terbuka, transparan, dan dapat direproduksi, termasuk metadata. Pemantauan ini juga sebaiknya memanfaatkan infrastruktur dan metodologi yang mematuhi prinsip-prinsip bersama yang disepakati dan mengandalkan sumber data yang dapat diakses publik. Dalam konteks ini, sejauh memungkinkan, sistem pemantauan sains terbuka sebaiknya memprioritaskan:

1. **Keterbukaan:** Inisiatif pemantauan sebaiknya mengandalkan infrastruktur ilmiah terbuka dengan data masukan dan keluaran yang terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Sains Terbuka. Semua perangkat lunak yang digunakan sepanjang proses pemantauan sebaiknya bersumber terbuka (open source), memiliki penomoran versi, dan dipublikasikan secara terbuka dengan dokumentasi yang jelas dan komprehensif pada platform yang memfasilitasi kolaborasi, kontribusi, dan penggunaan kembali. Data keluaran, jika tidak dilindungi oleh hak cipta, privasi, ketentuan kontrak, atau alasan hukum maupun etika lainnya, sebaiknya pada dasarnya bersifat terbuka dan didistribusikan dengan lisensi terbuka.
2. **Kualitas sumber:** Data masukan untuk setiap indikator sebaiknya memiliki tingkat akurasi yang tinggi, cakupan yang komprehensif, dan terkini. Jika diperlukan, aspek-aspek ini sebaiknya dievaluasi dan didokumentasikan secara terbuka untuk setiap indikator guna memastikan transparansi dan keandalan. Selain itu, semua indikator beserta data yang mendasarinya sebaiknya diperbarui secara berkala dan tepat waktu untuk memungkinkan pemantauan perubahan secara efektif dari waktu ke waktu.
3. **Dokumentasi publik tentang sumber dan metodologi:** Semua indikator sebaiknya disertai dengan dokumentasi yang tersedia secara publik yang merinci metode pengumpulan data, asal-usul, langkah-langkah pemrosesan, dan pilihan implementasi. Dokumentasi ini sebaiknya secara ketat mencantumkan asal, versi, dan lisensi dari setiap titik data untuk memastikan asal-usul yang jelas dan dapat diandalkan. Selain itu, setiap indikator yang dihasilkan dengan menggunakan kecerdasan buatan sebaiknya diidentifikasi secara eksplisit.
4. **Reprodusibilitas dan ketergunaan kembali:** Untuk memastikan reprodusibilitas, setiap indikator sebaiknya dapat sepenuhnya ditelusuri, memiliki penomoran versi, serta catatan yang jelas terkait setiap perubahan dari waktu ke waktu guna memastikan integritas dan keterpahaman data.

Selain itu, semua hasil pemantauan dan keluaran indikator sebaiknya dapat digunakan kembali semaksimal mungkin.

5. **Metadata komprehensif:** Hasil pemantauan sebaiknya disertai dengan anotasi metadata yang terperinci dan, sejauh memungkinkan, terstandarkan untuk memastikan kemudahan pencarian dan pemanfaatan data bagi manusia maupun mesin. Apabila relevan dan sesuai, pengidentifikasi persisten sebaiknya digunakan untuk mengenali keluaran dan sumber daya penelitian sebagai bagian dari proses pemantauan, guna meningkatkan keterbukaan, asal-usul, kemudahan pengutipan, dan transparansi.
6. **Pertimbangan terhadap prinsip yang ditetapkan dan diakui oleh komunitas:** Sejauh memungkinkan, hasil pemantauan sebaiknya mengacu pada prinsip *FAIR* (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable* / Dapat Ditemukan, Dapat Diakses, Dapat Dioperasikan Antar Sistem, dan Dapat Digunakan Kembali), *CARE* (*Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility and Ethics* / Manfaat Kolektif, Kewenangan untuk Mengendalikan, Tanggung Jawab, dan Etika), *TRUST* (*Transparency, Responsibility, User Focus, Sustainability and Technology* / Transparansi, Tanggung Jawab, Berfokus pada Pengguna, Keberlanjutan, dan Teknologi), serta prinsip relevan lainnya. Selain itu, penekanan yang lebih besar pada keadilan data dapat membantu mengatasi ketimpangan kekuasaan global dan memastikan akses data yang setara bagi semua pihak, termasuk komunitas yang kurang terwakili.
7. **Komunikasi kontekstual:** Komunikasi mengenai hasil pemantauan sains terbuka sebaiknya disesuaikan dengan cermat untuk mencegah penyederhanaan berlebihan dan kesalahpahaman, serta memastikan kejelasan dan relevansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup penyediaan penjelasan yang jelas dan mudah diakses mengenai indikator dan kesimpulan, guna mendorong pemahaman serta keterlibatan dari masyarakat umum.
8. **Pengungkapan konflik kepentingan:** Para pelaku sains terbuka sebaiknya mengungkapkan setiap konflik kepentingan yang ada ketika kegiatan pemantauan dilaksanakan.

Bagian 3: Penilaian Diri dan Penggunaan yang Bertanggung Jawab

Inisiatif pemantauan sains terbuka sebaiknya berupaya untuk terus melakukan perbaikan melalui penilaian diri secara berkala dan penyelarasan dengan Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka ini. Yang terpenting, pemantauan sains terbuka sebaiknya digunakan untuk memahami dan mendorong praktik sains terbuka, bukan digunakan secara terpisah untuk mengevaluasi peneliti secara individu, melainkan sebagai bagian dari pendekatan multifaset yang membantu lembaga, pemangku kepentingan, serta komunitas akademik dan non-akademik dalam memahami dan meningkatkan praktik penelitian mereka. Oleh karena itu, sejauh memungkinkan, inisiatif pemantauan sains terbuka sebaiknya mengintegrasikan:

1. **Evaluasi mandiri terhadap Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka:** Inisiatif pemantauan sebaiknya secara berkala melakukan evaluasi mandiri dan mengungkapkan secara terbuka tingkat keselarasan mereka terhadap Prinsip-Prinsip ini. Apabila keselarasan penuh belum tercapai, inisiatif tersebut sebaiknya menjabarkan dengan jelas langkah-langkah menuju keselarasan di masa mendatang, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.
2. **Revisi berkala:** Indikator sebaiknya dievaluasi dan direvisi secara berkala karena spesifikasi konseptual dan teknis dapat berkembang seiring waktu. Mengingat indikator dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, penting untuk meninjau dan memperbarui indikator serta metodologinya secara berkala guna mengurangi risiko tersebut. Proses revisi sebaiknya mencakup mekanisme masukan untuk mendorong transparansi, inklusivitas, dan kemampuan merespons tantangan baru yang muncul. Indikator yang tidak lagi selaras dengan tujuan awal pemantauan dapat dihentikan atau diganti.

3. **Tanggung jawab terhadap lingkungan:** Inisiatif pemantauan sains terbuka sebaiknya mengevaluasi dan meminimalkan dampak lingkungan dari sistem pemantauan yang dijalankan.
4. **Keberlanjutan jangka panjang:** Inisiatif pemantauan sebaiknya memiliki rencana keberlanjutan yang mencakup komitmen terhadap pendanaan jangka panjang, pelatihan, dan dukungan infrastruktur, pembangunan kapasitas, atau—dalam kasus kegiatan jangka pendek—aksesibilitas jangka panjang terhadap hasilnya. Visi jangka panjang dengan tujuan dan capaian yang jelas sebaiknya menjadi panduan bagi pengembangan yang berkelanjutan.
5. **Perbandingan yang konstruktif:** Sesuai dengan Rekomendasi UNESCO 2021 tentang Sains Terbuka dan praktik terbaik internasional yang disepakati untuk pemantauan dan evaluasi penelitian¹, indikator sebaiknya tidak digunakan untuk membuat peringkat atau perbandingan yang tidak kontekstual terhadap lembaga penelitian, peneliti, atau individu dan kelompok lainnya. Mekanisme pemantauan sebaiknya menekankan perbandingan yang berorientasi pada kesetaraan, mencerminkan nuansa kontekstual, dan menghindari penguatan ketimpangan struktural.

Latar Belakang Inisiatif Pemantauan Sains Terbuka

Open Science Monitoring Initiative (OSMI) mempertemukan berbagai lembaga dan individu yang terlibat dalam pemantauan sains terbuka. OSMI bertujuan untuk mendorong adopsi prinsip-prinsip pemantauan sains terbuka serta memfasilitasi penerapannya dalam praktik nyata. Pelajari lebih lanjut tentang OSMI: <https://open-science-monitoring.org/>

Cara Mengutip Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka

Cara mengutip: *Open Science Monitoring Initiative, Prinsip-Prinsip Pemantauan Sains Terbuka*, Paris, 2025.

Lisensi: Karya ini diterbitkan di bawah Lisensi CC BY (Creative Commons Attribution)

Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: Dolly Wong (UN Interagency Task Team on Science Technology and Information (STI) for the SDGs (IATT)), Madiareni Sulaiman (BRIN Indonesia and UCL UK), Wening Ila Idzatilangi (ISTF Indonesia)

¹ Perjanjian tentang Reformasi Penilaian Riset dari *Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)*, pedoman dari *Latin American Forum on Research Assessment (FOLEC-CLACSO)*, Deklarasi San Francisco tentang Penilaian Riset (DORA), Manifesto Leiden untuk metrik riset, kerangka kerja INORMS SCOPE untuk evaluasi penelitian, Prinsip-Prinsip Hong Kong untuk menilai peneliti, dan lain-lain.